

G'O'ZADA OPTIMAL SUG'ORISH VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA OTA-ONA VA F₃ DURAGAYLARIDA TOLANING SHTAPEL UZUNLIGI KO'RSATKICHLARI

Matyakubova Gulnoza Arapbayevna.,¹ Madartov Baxrom Kuvandikovich.,² Mavlonova Nasiba Umarovna.²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, tayanch doktorant. ²Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543817>

Annotatsiya. Ushbu maqolada g'o'zada optimal sug'orish va suv tanqisligi sharoitida ota-ona va F₃ duragaylarida tolaning shtapel uzunligi ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan bo'lib, F₃(C-6580xAcala-40) va F₃(Namangan-77xSaenr-Pena-85) duragaylari tola shtapel uzunligi bo'yicha suv tanqisligi fonida yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan duragay kombinatsiyalar sifatida keyingi tadqiqotlar uchun suv tanqisligiga bardoshlilik va tola uzunligi belgilarini o'zida jamlagan seleksion ashyo sifatida tanlab olindi.

Kalit so'zlar: g'o'za, optimal suga'rish, suv tanqisligi, tola shtapel uzunligi, nav, namuna, duragay.

Аннотация. В статье представлены данные о длине штапельного волокна у родительских и гибридных растений F₃ в условиях оптимального орошения и дефицита воды у хлопчатника. Гибриды F₃(C-6580xAcala-40) и F₃(Namangan-77xSaenr-Pena-85) были отобраны в качестве селекционного материала для дальнейших исследований в качестве гибридных комбинаций с высокими показателями длины штапельного волокна в условиях дефицита воды, сочетающих в себе устойчивость к дефициту воды и характеристики длины волокна.

Ключевые слова: хлопок, оптимальное орошение, дефицит воды, длина штапельного волокна, сорт, образец, гибрид.

Abstract. This article presents data on the fiber staple length indicators of the parents and F₃ hybrids under optimal irrigation and water deficit conditions in cotton. F₃(C-6580xAcala-40) and F₃(Namangan-77xSaenr-Pena-85) hybrids were selected as hybrid combinations with high indicators of fiber staple length under water deficit conditions and were selected as breeding material for further studies that combine water deficit tolerance and fiber length traits.

Keywords: cotton, optimal irrigation, water deficit, fiber staple length, variety, sample, hybrid.

Kirish. Bugungi kunda dunyo bo'yicha har yili 32-34 mln gektarga chigit ekilib, ushbu maydonlarda 12-14 mln t, ayrim yillarda 17-20 mln t tola yetishtiriladi. Jumladan, Hindistonda 13,5 mln ga (2022 yilda 13,0 mln ga), AQSh da 4,6 mln ga (2022 yilda 3,2 mln ga), Xitoyda 3,4 mln ga (2022 yilda 3,03 mln ga), Pokistonda 2,4 mln ga (2022 yilda 2,13 mln ga), Braziliyada 1,6 mln ga (2022 yilda 1,64 mln ga), O'zbekistonda 1,02 mln ga (2022 yilda 1,03 mln ga) tashkil etgan [1]. Jahonda paxta tolasiga bo'lgan talab eng yuqori bo'lib, bu tola to'qimachilik sanoatining asosiy xom-ashyosi hisoblanadi va shu bilan bir qatorda, sanoatning boshqa tarmoqlarida ham keng qo'llaniladi [2]. Paxta tolasining muhim sifat ko'rsatkichlaridan biri bu-ning uzunligidir. Tola qanchalik uzun bo'lsa u shunchalik qimmat bo'ladi. Chunki bunday

toladan birmuncha nafis ip tayyorlash mumkin. Paxta tolasining uzunligi nav yoki namuna hamda ekish sharoitiga ko‘ra 10 mm dan 50 mm gacha bo‘lishi mumkin [3]. Paxta tolasining uzunligi navning xususiyatiga bog‘liq bo‘lib, bu irsiy belgilarning avlod-dan-avlodga o‘tishi tajriba vaqtida olib borilayotgan agrotexnika tadbirlariga ham bog‘liqdir. Tola uzunligi ko‘rsatkichi 25,1 mm dan kam bo‘lsa mezonda qisqa, 25,1 mm dan 27,9 mm gacha bo‘lsa o‘rta, 27,9 mm dan 32 mm gacha uzun, 32 mm dan ortiq bo‘lsa ekstra uzun deb ko‘rsatilgan [4,5]. Paxta tolasini uzunligi belgisining irsiylanishi hamma vaqt olimlarning e‘tiborini tortib kelgan. Tola uzunligi tola sifatini ta‘minlaydigan asosiy belgilardan biridir. Shuningdek, tadqiqotlarimizda optimal sug‘orish va suv tanqisligi sharoitida ota-ona va F₃ duragaylarida tolaning shtapel uzunligi ko‘rsatkichlari tahlil qilindi hamda tola shtapel uzunligi yuqori bo‘lgan duragay kombinatsiyalar ajratib olindi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotda dala tajribalari ToshDAU ning dala tajriba maydonida olib borildi. Tadqiqot ob‘yektini sifatida mahalliy va xorijiy nav va namunalar hamda ularni juft duragaylash asosida olingan F₃ duragaylari ishtirok etdi. Andoza nav sifatida C-6524 navidan foydalanildi. Tadqiqotlarda agrotexnik tadbirlar O‘zPITI da ishlab chiqilib tasdiqlangan agrotexnik tadbirlar doirasida olib borildi. Dala sharoitida chigitlar 60x20-1 tartibda, 3-4 sm chuqurlikda va har bir uyaga 3, 4 tadan ekildi. Variantlar 3 takrorlanishda, randomizatsiya usulida joylashtirildi. O‘simliklar suv tanqisligiga bardoshlilikini dala sharoitida baholash maqsadida 1:0:0 sug‘orish rejimida sug‘orildi.

Tola chiqimi olingan tolaning paxta vazniga nisbatida aniqlanib, foizlarda ko‘rsatildi va quyidagi formula yordamida aniqlandi va Excel kompyuter dasturida hisoblandi.

$$\text{Tola chiqimi} = \frac{\text{Tola vazni} \times 100}{\text{Paxta xom ashyosining vazni}}$$

Natijalar va ularning tahlili. Optimal sug‘orish fonida tolaning shtapel uzunligi bo‘yicha, olingan tadqiqot natijalariga ko‘ra, ota-ona shakllari orasida otalik sifatida tanlab olingan C-6580 navida eng yuqori ko‘rsatkich 35,6 mm qayd etilgan bo‘lsa, eng past ko‘rsatkich Sul-ton navida 34,0 mm ni tashkil etdi. Namangan-77 navida esa belgi bo‘yicha oraliq (34,5 mm) natija qayd etildi. Onalik sifatida tanlab olingan horij namunalar orasida esa eng yuqori ko‘rsatkich Acala-40 namunasida (36,8 mm) va eng past ko‘rsatkich (32,2 mm) Catamarka-811 namunasida qayd etildi. Duragay kombinatsiyalar orasida esa optimal sug‘orish muhitida F₃(SultonxAcala-40), F₃(C-6580xAcala-40) va F₃(Namangan-77xSaenr-Pena-85) (36,5 mm) duragaylari orasida tolaning shtapel uzunligi boshqa kombinatsiyalarga nisbatan ustunlikni qayd etildi. Eng past natija esa (33,0 mm) F₃(SultonxCatamarka-811) va F₃(C-6580xCatamarka-811) duragay o‘simliklarida kuzatildi (1-diagramma).

1-diagramma. Optimal sug'orish va suv tanqisligi sharoitida ota-ona va F₃ duragaylarida tolaning shtapel uzunligi ko'rsatkichlari

Suv tanqisligi muhitida o'rganilgan ota-ona va F₃ duragay kombinatsiyalaridagi tolaning shtapel uzunligi optimal sug'orish muhitidagiga nisbatan past ekanligi tadqiqotlar davomida aniqlandi. Bunga ko'ra, ota-ona shakllari orasida otalik sifatida tanlab olingan C-6580 navida eng yuqori ko'rsatkich 33,5 mm qayd etilgan bo'lsa, eng past ko'rsatkich Namangan-77 navida 32,5 mm ni tashkil etdi. Sulton navida esa belgi bo'yicha oraliq (33,0 mm) natija qayd etildi. Onalik sifatida tanlab olingan horij namunalari orasida esa eng yuqori ko'rsatkich Acala-40 namunasida (35,0 mm) va eng past ko'rsatkich (29,0 mm) Catamarca-811 namunasida qayd etildi. Duragay kombinatsiyalar orasida esa suv tanqisligi muhitida F₃(C-6580xAcala-40) (34,0 mm) va F₃(Namangan-77xSaenr-Pena-85) (34,8 mm) duragaylari orasida tolaning shtapel uzunligi boshqa kombinatsiyalarga nisbatan ustunlikni qayd etildi. Eng past natija esa (33,0 mm) F₃(SultonxHapicala-19) va F₃(C-6580xCatamarca-811) (31,0 mm) duragay o'simliklarida kuzatildi (1-diagramma). Olingan natijalar asosida quyidagicha xulosa qilindi, F₃(C-6580xAcala-40) va F₃(Namangan-77xSaenr-Pena-85) duragaylari tola shtapel uzunligi bo'yicha suv tanqisligi fonida yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan duragay kombinatsiyalar sifatida keyingi tadqiqotlar uchun suv tanqisligiga bardoshlilik va tola uzunligi belgilarini o'zida jamlagan seleksion ashyo sifatida tanlab olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ICAC Data book 2022, Washington, December 2022
2. M.T. Hojiyev, S.A. Hamroyeva, A.M. Salimov. Tola sifatini aniqlash Toshkent. «Turon-Iqbol» 2006. B. 10.
3. Ashurbekov X., Muqimov E. Tumanlashtirilgan g'o'za navlari elita urug'larining har xil bo'g'inlarida genetik sifatini o'rganish. G'o'za genetikasi, seleksiyasi, urug'chiligi va bedachilik masalalari to'plami. –Toshkent, 1995. –111 b.
4. Egamberdiyev A., Aliyev A.I., Matyakubov X. G'o'zaning yuqori tola sifatiga ega bo'lgan tizmalari. // G'o'za genetikasi, seleksiyasi, urug'chiligi va bedachilik masalalari to'plami. – Toshkent, 1995. -B.16-20.

5. Matyakubova E.U. G'o'za genofondi asosida *G.barbadense* L. turiga mansub istiqbolli boshlang'ich manbalar yaratish. Dissertatsiya ishi. Toshkent 2021-yil. B.13.
6. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. // O'zPITI. Toshkent. 2007